

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Nabiyev G'ulom Abdusalomovich¹, Choriyev Feruz²

¹Qarshi davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti decani, ²Turizm yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619662>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va uning ahamiyati tahlil qilinadi. Ekoturizm nafaqat tabiiy resurslarni muhofaza qilish balki mahalliy iqtisodiyotni yanada mustahkamlash, aholini ish bilan ta'minlash va ekologik madaniyatni oshirishga xizmat qiladi. Maqolada yangi ekoturistik zonalarni tashkil qilish, mahalliy aholini yanada jalb qilish, infratuzilmalarni rivojlantirish hamda marketing strategiyalarini kuchaytirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Ekoturizmning rivojlanishi O'zbekistonni jahon turizm xaritasida barqaror turistik maskan sifatida tanitishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: turizm, O'zbekiston, ekoturizm, milliy bog', qo'riqxonalar, ekoturist, infratuzilm, ekologik muhit.

Abstract. This article analyzes the main directions of ecotourism development in Uzbekistan and its importance. Ecotourism serves not only to protect natural resources, but also to further strengthen the local economy, provide employment to the population, and increase ecological culture. The article focuses on the issues of organizing new ecotourism zones, further attracting local residents, developing infrastructure, and strengthening marketing strategies. The development of ecotourism will help to introduce Uzbekistan on the world tourism map as a sustainable tourist destination.

Keywords: tourism, Uzbekistan, ecotourism, national park, reserves, ecotourist, infrastructure, ecological environment.

Аннотация. В данной статье анализируются основные направления развития экотуризма в Узбекистане и его значение. Экотуризм служит не только защите природных ресурсов, но и дальнейшему укреплению местной экономики, обеспечению занятости населения, повышению экологической культуры. В статье рассматриваются вопросы создания новых зон экотуризма, привлечения местных жителей, развития инфраструктуры и усиления маркетинговой стратегии. Развитие экотуризма способствует продвижению Узбекистана как устойчивого туристического направления на мировой туристической карте.

Ключевые слова: туризм, Узбекистан, экотуризм, национальный парк, заповедники, экотурист, инфраструктура, экологическая среда.

Kirish. So'nggi yillarda turizm sohasi butun dunyoda barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ekoturizm atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy jamoalarning farovonligini oshirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, global miqyosda katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Ekoturizm an'anaviy turizm shakllaridan farqli ravishda, tabiiy va madaniy merosni saqlab qolishga qaratilgan bo'lib, uning rivojlanishi ekologik muhitga minimal zarar yetkazish bilan birga mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston tabiiy va geografik jihatdan ekoturizmni rivojlantirish uchun juda katta salohiyatga ega. Mamlakatimizda Kamchiq dovoni, Zarafshon qo'riqxonasi, Ugam-Chotqol

milliy bog'i kabi noyob ekotizimlarga ega hududlar mavjud bo'lib, ular jahon ekoturistik yo'nalishlari bilan raqobatlasha oladi. Shu bilan birga, ekoturizm infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani, xizmatlar sifati va marketing strategiyalarining sustligi ushbu sohaning jadal rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning dolzarbligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Jahon tajribasi va milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda, ekoturizmni barqaror rivojlantirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Adabiyotlar tahlili. Ekoturizm bo'yicha ilmiy adabiyotlar va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekoturizm tabiiy resurslarni saqlash, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, ekoturizm global turizm daromadlarining sezilarli qismini tashkil qilmoqda.

Butun dunyo olimlari ekoturizmning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarini chuqur tadqiq qilishgan. Masalan, Xett (Hett, 2001) va Byukli (Buckley, 2009) ekoturizmning barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan holda infratuzilmani yaxshilash zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, Uiver (Weaver, 2011) va Nyusom (Newsome, 2013) ekoturizmni rejalashtirish va boshqarishning samarali strategiyalarini ishlab chiqqan.

Rossiyalik olimlar, xususan, Rogozin (2015) va Mixaylov (2018) esa ekoturizmning tabiiy hududlarga ta'siri hamda mahalliy jamoalarning ishtiroki muhimligini alohida qayd etishgan. O'zbek olimlaridan A. Jo'rayev (2020) ekoturizmni rivojlantirishning huquqiy asoslarini tahlil qilgan bo'lsa, S. Karimov (2022) O'zbekistonda ekoturistik zonalarini tashkil etish bo'yicha ilmiy takliflar bergan.

O'zbek olimlari tomonidan ham ekoturizmni rivojlantirishga oid bir qator tadqiqotlar olib borilgan. A. Jo'rayev (2020) O'zbekistonda ekoturizmning huquqiy asoslarini tahlil qilib, sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish zarurligini ta'kidlagan. S. Karimov (2022) esa ekoturizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha aniq mexanizmlarni ishlab chiqqan. Shuningdek, M. To'laganov (2021) O'zbekistonning turli hududlarida ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar bergan. U. Raxmonov (2023) ekoturizmning ijtimoiy ahamiyatini o'rganib, mahalliy aholini jalb qilish strategiyalarini taklif qilgan.

Jahon miqyosida muvaffaqiyatli ekoturistik amaliyotlar, xususan, Kosta-Rika, Kanada va Yangi Zelandiya tajribalari O'zbekistonda ham tatbiq etilishi mumkin bo'lgan modellarga asos bo'lishi mumkin. Ushbu mamlakatlarda ekoturizm strategik rejalashtirish, infratuzilmani barqaror rivojlantirish va ekologik ta'limni kuchaytirish orqali yo'lga qo'yilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning obyektini O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish jarayonlari hisoblanadi. Tadqiqot davomida O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy manbalar, davlat dasturlari va xalqaro tajribalar o'rganildi. Tadqiqot davomida statistik ma'lumotlar tahlili, amaliy tadqiqot usullari va ekoturistik obyektlarning holati tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda dunyo bo'ylab turizm sohasi nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi tarmoq, balki ekologik barqarorlik va madaniy merosni asrashga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida qaralmoqda. O'zbekiston qadimiy tarixiy obidalari, boy madaniyati va xilma-xil tabiiy landshaftlari bilan nafaqat an'anaviy turizm, balki ekoturizm uchun ham ulkan imkoniyatlarga ega. Ammo ekoturizm sohasi hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, uning salohiyatidan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv va kompleks chora-tadbirlar zarur.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan bir qator qarorlar va dasturlarni qabul qildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-

yildagi “O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish, mamlakatimizning mavjud resurslaridan oqilona foydalanish hisobiga ekologik turizmni rivojlantirish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish va unga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish orqali tog‘li va chekka hududlar hamda cho‘l mintaqalaridagi aholini ish bilan ta‘minlash, ularning daromad manbaini kengaytirish bo‘yicha chora tadbirlar belgilandi,[1]

Ekologik turizm hozirgi kunga kelib jadal sur‘atlarda rivojlanib borayotgan turizm sohasiga aylandi. O‘zbekistonda ekoturizm rivojlanishi tabiatni muhofaza qilish, ekoturistlarni vatanimizga jalb etish, noyob o‘simliklar va hayvonot dunyosini saqlash, ko‘paytirish muammolarini hal qilishga, balki mahalliy aholini ish bilan ta‘minlab iqtisodiyotimizni rivojlantirishiga katta hissa qo‘shadi. Ekoturizm faoliyatidan kelib chiqib alohida muhofaza etilayotgan tabiiy hududlarda amalga oshirish katta ahamiyatga ega. Mahalliy, aholini ehtiyojini qondirish ko‘proq tabiatdan foydalanish turlariga borib taqaladi.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston hududida 10 dan ortiq milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar mavjud bo‘lib ular noyob flora va faunaga, iqlim sharoiti hamda tabiiy manzaralari bilan ajralib turadi. Masalan Zarafshon milliy tabiat bog‘i, Hisor qo‘riqxonasi, Surxandaryo davlat qo‘riqxonasi va boshqalar.

Zarafshon milliy tabiat bog‘i 1975-yilda tashkil etilgan bo‘lib, bu tabiat bog‘i Samarqand viloyatining Jomboy va Bulung‘ur tumanlari hududida, Zarafshon daryosining o‘ng qirg‘og‘i bo‘ylab 47 km uzunlikda joylashgan. Tabiat bog‘ining asosiy maqsadi alohida ekologik, madaniy va estetik qimmatga ega bo‘lgan tabiiy obyektlar va majmualarni, shu jumladan Zarafshon daryosi sohillaridagi reлект to‘qayzor o‘rmonlarini saqlab qolishdan iborat. Zarafshon milliy tabiat bog‘ining umumiy yer maydoni 2 426,4 gektarni tashkil etadi. Shundan qo‘riqxonaga aylantirilgan hudud – 1 772 gektarni tashkil qiladi. Rekreatsiya hududlar esa 352,4 gektardan iborat.

Xo‘jalik va boshqa maqsadlarda foydalanish hududi 302 gektarni tashkil qiladi. Tabiat bog‘ining xududida 300 ga yaqin o‘simlik turlari mavjud.

Ekoturizm maskanlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, Zarafshon milliy tabiat bog‘ida 2018-2022 yillar davomida Zarafshon milliy tabiat bog‘i rekreatsiya hududida tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun 3 ta yo‘nalishda 1 km, 3 km va 5 kmlik ekomarshrutlar tashkil etildi. Mahalliy va xorijiy sayyohlarning otda sayr qilishini ta‘minlash maqsadida 1 dona foytun tashkil qilingan.[2]

Zarafshon tabiat milliy bog‘ida mavjud bo‘lgan muzey qayta ta‘mirlandi va eksponatlar bilan boyitildi hamda muzeyda Buxoro bug‘usi, to‘ng‘iz, Zarafshon qirg‘ovuli, jayra, ukki, kalxat, tuyaqush, maymun, yo‘rg‘a tuvaloq, tovus, boyo‘g‘li, katta ko‘l buqasi, tulki, ilon, baqa, turli hashorotlar kolleksiyasi va shu kabi bir qancha eksponatlar bilan boyitildi.

Milliy tabiat bog‘da kichik hayvonot bog‘i tashkil qilingan hamda qirg‘ovullarni ko‘paytirish maqsadida 0.20 ga maydonga fazanariya va yirik qushlar uchun maxsus volyer tashkil etilgan.

Milliy tabiat bog‘i atrofiga yaqin mehmonxonalarni tahlil qiladigan bo‘lsak, milliy tabiat bog‘i viloyat markazi Samarqand shahridan 12-15 km, tuman markazidan 5 km masofada joylashgan Samarqand shaxrida ko‘plab zamonaviy mehmonxonalar mavjud.

Hisor Davlat qo'riqxonasi O'zbekistonning janubiy-sharqiy qismida, Qashqadaryo viloyatining Shaxrisabz, Yakkabog' va Qamashi tumanlari hududida, Hisor tog' tizmasining g'arbiy yonbag'irlarida, dengiz satxidan 1750 m dan 4366 m gacha balandlikda joylashgan

Qo'riqxonaga janubiy-sharqda Surxondaryo viloyati, sharqda Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Umumiy yer maydoni 80986,1 ga. Shundan, 2000 gektar ekoturizm uchun ajratilgan qo'riqlanma zona hisoblanadi[3]

Hisor Davlat qo'riqxonasi hududida balandligi 4500 metrgacha bo'lgan cho'qqilar: Hazrati Sulton, Xo'ja qirshivor, To'rtqo'ylik, Bibi O'lmas, Nomsiz cho'qqilari joylashgan bo'lib, ular Surxondaryodagi Xo'japirpir ota, Xo'japiryak hamda Osmon talash cho'qqilari bilan yonma-yon qad ko'targan, ularning soni jami yettitani tashkil qiladi.

Hisor davlat qo'riqxonasi o'simlik ning o'simlik dunyosi juda boy va xilma-xil bo'lib, kamyob yo'qolib borayotgan o'simliklar O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" ga kiritilgan.

Ekologik turizmni rivojlantirish orqali qo'riqlanadigan hududlar mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shishi, mintaqaga xalqaro e'tibor va sarmoyalarni jalb qilishda yordam berishi va mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin.

Avvalo qo'riqxonalariga sayyohlar oqimi cheklangan va puxta tartibga solinishi kerak. Bu tashrif buyuruvchilarning maqbul toifalarini sinchkovlik bilan tanlashni nazarda tutadi. Ko'plab qo'riqxonalar uchun ilmiy turizmni rivojlantirish eng istiqbolli ko'rinadi. [4]

O'zbekiston hududida YUNESKOning Butunjahon Merosi ro'yxatiga kiritilgan noyob milliy bog' mavjud. Bu bog' sayyoramizning haqiqiy mo'jizasi bo'lib, o'zining beg'ubor tabiati, ajoyib tabiiy va tarixiy qadamjolari bilan hayratga soladi. Ugom-Chotqol milliy bog'i 1990-yilda Bo'stonliq, Parkent va Ohangaron tumanlarini o'z ichiga olgan Toshkent viloyati hududida tashkil etilgan. Ulug'vor tog'lar ko'p sonli daralar va kanyonlarni hosil qiladi hamda ular orasidan Pskom, Chotqol, Ugom va Ko'ksuv tog' daryolari oqib o'tadi.[5]

Har yili bu yerga turli mamlakatlardan ko'plab turistlar va sayohatchilar tashrif buyurishadi. Bundan tashqari milliy bog' hududidagi Chimyon, Bildirsoy, Xo'jakent, Parkent tog' oldi hududlari yilning har faslida sayyohlar bilan gavjum bo'ladi. Bo'stonliq tumanidagi "Chimyon", "Amirsoy", "Bildirsoy" tog'-chang'i kurortlari, "Xumson", "Tibet", "Chortoq" sanatoriy va davolash oromgohlari hamda boshqa ko'plab sayyohlik maskanlariga tashrif buyurishingiz mumkin, ular yil davomida, yoshidan qat'i nazar, barchani Ugom-Chotqol milliy bog'ining keng shifobaxsh tabiatida salomatlikni tiklash va saqlash uchun kutib olishga tayyor.

Ekoturizmning rivoji natijasida O'zbekistonning janubiy – g'arbiy hududida tabiatni muhofaza etish ishlari rivojlanadi, qo'riqxonaga hududida joylashgan qishloq aholisi ish bilan ta'minlanib, sifatli turistik faoliyat atrof muhitga zarar yetkazmagan holda olib boriladi, turistik bozor tarkib topadi va qishloq joylarida yangi ish joylari tashkil etiladi. Iqtisodiy jihatdan, turizmning iqtisodiy rivojlangan davlatlarda amaliy ahamiyati ko'pchilikka tanish. Turistik faoliyat natijasida kelayotgan iqtisodiy foyda, ko'p sabablar natijasida paydo bo'ladi va yuqori miqdorlarga yetishi mumkin. Turistik resurslardan tashqari, bu yerda katta rolni turizm infrastrukturasi, reklama, xizmat ko'rsatish, kelayotganlar soni, turistlarning iqtisodiy darajasi, soliqlar va boshqalar egallaydi. [6] Ekoturizm yo'nalishida xalqaro tajribalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Kosta-Rika o'zining ajoyib tabiati bilan ajralib turadigan mamlakatdir. Hudud 30 ta milliy bog', 19 ta yovvoyi tabiat qo'riqxonasi, 8 ta biologik qo'riqxonaga va ekoturizm ishqibozlarini o'ziga jalb etuvchi bir qator qo'riqlanadigan hududlarga bo'lingan. Ekskursiya takliflari va ekskursiyalari xilma-xildir, jumladan: otda sayr qilish, tog' yo'llari, qushlarni tomosha qilish uchun ekskursiyalar, o'rmonlar, landshaftlar va tabiiy meros ob'ektlari, shuningdek, havo tramvaylari, o'simlik va hayvonot dunyosiga to'la ko'llar va daryolar mavjud.

Eng mashhur pasttekislikdagi suv yo‘li Karib dengizi kanallari bo‘ylab harakatlanadi, ular Moin portidan shimolga, Atlantika qirg‘og‘i bo‘ylab Parismina, Tortuguero va Barra del Kolorado jamoalariga boradi. Aksariyat sayohatchilar Tortuguero milliy bog‘iga boradilar, u muhim dengiz toshbaqalari plyajini va pasttekislikdagi yomg‘ir o‘rmonlari va botqoqli Raffiya palma o‘rmonlarini himoya qiladi. Kanallarning istalgan qismi bo‘ylab sayohat haqiqiy o‘rmon sarguzashti bo‘lib, timsohlar, uch barmoqli yalqovlar, oropendolalar va qayiq tumshug‘i kabi hayvonlarni ko‘rish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ular jahon darajasidagi tarpon, snook baliq ovlash (va boshqa turlarni) taklif qilishadi.[7]

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish ekologik muhitni saqlash va mahalliy iqtisodiyotga hissa qo‘shish bilan birga, mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ekoturizm sohasi jadal rivojlantirilsa, O‘zbekiston dunyoning yetakchi ekoturistik yo‘nalishlaridan biriga aylanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surishimiz mumkin:

-Ekoturistik infratuzilmalarni yanada rivojlantirish – tabiiy hududlarda ekoturistik xizmatlarni yangicha takomillashtirish;

-Ekoturizm yo‘nalishi bo‘yicha yoshlar va aholi madaniyatini yanada yuksaltirish chora tadbirlarini amalga oshirish;

-Mahalliy aholining ishtirokini yanada kengaytirish – ekoturizm sohasida tadbirkorlik loyihalarini qo‘llab-quvvatlash, startap loyihalar yaratish bo‘yicha tanlovlar e‘lon qilish;

-Xalqaro tajribadan foydalanish – rivojlangan mamlakatlarning barqaror ekoturizm modellarini tatbiq etish;

-Ekoturizmni targ‘ib qilish – raqamli marketing vositalaridan ko‘proq foydalanish va ekoturistik brendingni rivojlantirish: Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida O‘zbekiston ekoturizm bozorida yetakchi davlatlardan biriga aylanishi mumkin. Mamlakatimiz ekoturizmining salohiyati nihoyatda katta va uni jadal rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Faqat bu salohiyat va imkoniyatlardan jahonda ekoturizmi taraqqiy etgan mamlakatlar tajribalariga tayangan holda oqilona foydalanish va hamda ilmiy asosda xatolarsiz amalga oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. 12.01.2024-yildagi PQ-21-son <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
2. O‘zbekiston Respublikasi ‘Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi Vazirligi” <https://gov.uz/oz/eco/news/view/22815>
1. 3 O‘zbekiston Respublikasi ‘Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi Vazirligi. Hisor davlat qo‘riqxonasi. Hozirgi kun va istiqbolda. <https://eco.gov.uz/en/site/news?id=2040>
3. Egamberdieva.I.Sh Ekoturizm. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2021. “Fan ziyosi”
4. Ismailova M.D “O‘zbekistonda ekoturizm” Maqola. <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbekistonda-ekoturizm/>
5. Ibodullayev.N.E O‘zbekistonning turistik resurslari, Ma’ruza matni. Samarqand. <https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/22/1662531078.pdf>
2. 7.Ecotourism. Essential Costa-Rica. <https://www.visitcostarica.com/things-to-do/ecotourism>
3. 8.Signature luxury travel. <https://www.signatureluxurytravel.com.au/ecotourism-experiences/>
4. 9. Hamidov O.H, Norchaev A.N “Ekoturizm” Darslik. Toshkent. 2021